

70° CBEn
CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM

13 a 16 de Novembro de 2018
Expo Unimed, Curitiba-PR

6° SENABS

Seminário Nacional de Diretrizes de Enfermagem na Atenção Básica em Saúde

5° CLAHEN

Colóquio Latino-Americano de História da Enfermagem

web.eventogyn.com.br/event/70cben/certificate
Código de Segurança: 305.392.223.360
Emitido em: 25 de novembro de 2018

Certificado

Certificamos que o trabalho de título: **FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO COM METODOLOGIAS ATIVAS: REVISÃO INTEGRATIVA**, de autoria de Sandra Maria Leal Oliveira; Barbara da Silva Moreira; Edilson Almeida; Letícia Mello dos Santos; Luciane Alves Vercillo; Ronaldo Barbosa Marins, orientado por Luciane Alves Vercillo, foi apresentado no **70° Congresso Brasileiro de Enfermagem, 6° Seminário Nacional de Diretrizes de Enfermagem na Atenção Básica em Saúde e 5° Colóquio Latino Americano de História da Enfermagem**, realizado no Expo Unimed em Curitiba/PR, no período de 13 a 16 de novembro de 2018, na modalidade: Pôster Eletrônico.

Curitiba, 16 de novembro de 2018.

Rosa Maria Godoy Serpa da Fonseca
Presidente da ABEn Nacional, do
70° CBEn, 6° SENABS e 5° CLAHEN

Denise Faucz Kletemberg
Presidente da ABEn PR
Comitê Gestor dos Eventos

Promoção e
Realização

Patrocinador
Institucional:

